

CERTIFICADO

Certificamos que **Natália Ingrid de Oliveira** participou da mesa de apresentação intitulada “Aplicações do Método AHP Gaussiano na avaliação da suscetibilidade de cenários físico-ambientais à eventos extremos”

com duração de 3 horas realizado no dia 26 de março de 2026

Msc. Thiago Gonçalves Santos

(Organizador do evento)

Prof. Dr. Ricardo Alexandrinõ Garcia

(Coordenador do Grupo de Pesquisa em Geografia Aplicada e do Laboratório de Estudos Territoriais - LESTE/UFMG)

Profa. Dra. Andréa Aparecida Zacharias

(Líder do grupo de Pesquisa em Geotecnologias e Cartografia aplicadas à Geografia -GEOCART)